

УДК 621.793

DOI 10.5281/zenodo.12818362

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА РОТОРА
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ МЕТОДОМ ГАЗОПЛАМЕННОГО
НАПЫЛЕНИЯ**

**RESTORATION OF THE ROTOR SEAT OF A GAS TURBINE
INSTALLATION BY THE METHOD OF FLAME SPRAYING**

ФОМИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

ПИЧЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

главный технолог,

АО «Плакарт».

ОВЕЧНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

FOMIN ALEXANDER ALEXANDROVICH,

Moscow Power Engineering Institute.

PICHEV VASILY SERGEEVICH,

Chief Technologist,

JSC "Plakart".

OVECHNIKOV SERGEY ALEXANDROVICH,

Senior lecturer,

Moscow Power Engineering Institute.

Работа посвящена применению технологии газопламенного напыления для восстановления посадочных мест ротора газотурбинных установок. Описана технология напыления, определены режимы напыления для установки Plakart FS-15, приведено обоснование выбора материалов для подслоя и рабочего слоя. Представлена блок-схема технологического процесса напыления посадочных мест ротора ГТУ. Приведен химический состав используемой проволоки. В результате определены значения параметров режима технологии газопламенного напыления посадочных мест ротора ГТУ в сборе, т.е. без снятия лопаток.

The work is devoted to the application of flame spraying technology to restore the rotor seats of gas turbine installations. The spraying technology is described, the spraying modes for the Plakart FS-15 installation are determined, and the justification for the choice of materials for the sublayer and the working layer is given. A flowchart of the technological process of spraying the seats of the GTU rotor is presented. The chemical composition of the wire used is given. As a result, the values of the parameters of the technology of flame spraying of the seats of the GTU rotor assembly, i.e. without removing the blades, were determined.

Ключевые слова: *газопламенное напыление, восстановление, ротор газотурбинной установки, посадочное место, технология, прочность сцепления.*

Key words: *flame spraying, restoration, gas turbine rotor, seat, technology, adhesion strength.*

Введение.

Восстановление поверхностей деталей машин является неотъемлемой частью технологического процесса в области технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования [1]. Примерно 70% отказов техники обусловлены износом и повреждениями деталей, что делает восстановительные технологии крайне востребованными [2]. Следовательно, разработка и осуществление технологии является во многих случаях экономически обоснованной.

Из трех групп технологических методов восстановления изношенных поверхностей (наплавка, наварка и напыление), технологии наплавки и напыления являются одними из самых распространенных. С учётом высокой степени моделирования и роботизации широкое применение находит, например, лазерная наплавка [3-5]. Электроконтактная наварка применяется только для тел вращения и требует стационарного достаточно громоздкого оборудования [6]. Напыление, в том числе газотермическое напыление, используется не только для восстановления поверхностей, но и для нанесения слоев с особыми свойствами, поэтому оно также довольно часто применяется в промышленности. В работах [2; 7; 8] показано, что применение методов газотермического напыления при ремонте оборудования энергетической промышленности позволяет на ~30% снизить затраты на капитальный ремонт (как показывает опыт отечественных и зарубежных предприятий), увеличить межремонтный ресурс оборудования, а также обеспечить достаточный запас времени для технического перевооружения предприятий.

Достаточно экономичным и технологически простым методом газотермического напыления является газопламенное напыление. Множество исследований и публикаций в области газопламенного напыления и восстановления деталей машин демонстрируют технологическую возможность и экономическую целесообразность этого технологического метода [9; 10].

Восстановление изношенных деталей методом газопламенного напыления является актуальным и играет ключевую роль в ремонте и обслуживании промышленного оборудования. Оно обладает экономичностью по сравнению с другими методами. Объектом исследования является технология восстановления посадочного места ротора газотурбиной установки (ГТУ) методом газопламенного напыления. Вал ротора турбины изготавливается из стали 20ХНЗА длиной 1342,4 мм; ширина посадочного места 78,3 мм, диаметр до напыления 154,4 мм. При выборе технологии восстановления также учитывалось требование заказчика о нанесении покрытия без термических поводок и сохранения геометрических размеров детали, включая внутренний диаметр ротора. Поэтому в качестве наиболее приемлемого, был выбран метод газопламенного напыления восстанавливаемой поверхности.

Газовая турбина представляет собой тепловой двигатель, в котором потенциальная энергия газа преобразуется в механическую энергию. При работе ротор ГТУ «всплывает» на масляной пленке так, что центр расточки подшипников и ось шейки ротора не совпадают. Расстояние между ними составляет 0,5-0,7 мм. Коэффициент трения при нормальной работе подшипника составляет 0,002-0,005; но даже при таком малом коэффициенте трения выделяется большое количество теплоты и масло нагревается на 20-25° С. Таким образом, посадочные места должны выдерживать высокие температуры и обладать достаточной износостойкостью в течение всего срока эксплуатации ротора ГТУ. Следовательно, после восстановления изношенных поверхностей ротора газопламенным напылением и последующей механической обработкой, важно обеспечивать их первоначальные механические свойства.

Обычно, восстановление посадочных мест осуществляется по следующей общей схеме: снятие лопаток (разлопачивание) – восстановление посадочных мест – установка лопаток. Такой технологический процесс является достаточно сложным, занимает много времени и

требует специальных компетенций от обслуживающего персонала, поэтому актуальным является разработка технологии восстановления посадочных мест ротора без снятия лопаток.

Основные задачи при разработке или оптимизации технологического процесса газопламенного напыления заключаются в выборе соответствующего оборудования, подборе напыляемого материала и значений параметров режима для обеспечения заданных свойств наносимого покрытия.

Цель статьи заключается в определении значений параметров режима технологии газопламенного напыления посадочных мест ротора ГТУ в сборе, т.е. без снятия лопаток.

Восстановление мест под посадку валов осуществлялось посредством использования стандартной последовательности технологических операций (Рис. 1); газопламенное напыление осуществлялось на установке для нанесения покрытий Plakart FS-15 [11].

При восстановлении посадочных мест важным аспектом процесса газопламенного напыления является выбор подходящих материалов для подслоя и рабочего слоя. Для напыления были выбраны следующие присадочные материалы: для подслоя использовалась проволока "Алюник 7/1", для рабочего слоя – проволока 20Х13 с диаметрами 3.0-3.17 мм (Табл. 1).

Напыление рабочего слоя производилось аналогично напылению подслоя, только с использованием проволоки 20Х13. Параметры напыления, за исключением скорости вращения, оставались стандартными (Табл. 2).

Рис. 1. Блок-схема технологического процесса напыления посадочных мест ротора ГТУ

Таблица 1. Химический состав используемой проволоки

Проволока	Содержание элементов, %								
	Fe	Al	Ni	C	Si	Mn	Cr	S	P
"Алюник 7/1"	0.2	22- 28	72- 78	-	-	-	-	-	-
20Х13	~84	-	До 0.6	0.16-0.25	До 0.6	До 0.6	12- 14	До 0.025	До 0.03

Технология обрабатывалась с учётом опыта АО «Плакарт» восстановления аналогичных деталей: скорость перемещения пятна напыления по напыляемой поверхности должна составлять 40 м/мин, что соответствует частоте вращения 200 об/мин. Напыление ротора осуществлялось на токарном станке, на котором проводилась мехобработка без переустановки. Уменьшение частоты вращения ротора с лопатками (общий наружный диаметр около метра) осуществлялось для снижения рисков повреждения ротора с лопатками при транспортировке. Поэтому были рассмотрены варианты выполнения процесса восстановления со снижением частоты вращения. При этом необходимо было определить такую скорость, которая с одной стороны – сохранит ротор, а с другой – сделает процесс напыления стабильным и достаточно производительным.

Таблица 2. Рабочие параметры напыления

Параметр режима	Показатель режима для проволоки	
	"Алюник 7/1"	20X13
Скорость подачи проволоки, м/мин	1,9	1,0
Диаметр проволоки, мм	3,0	3,0
Расстояние от сопла до напыляемой поверхности, мм	100-150	100-150
Частота вращения, об/мин	80	80
Скорость продольного перемещения распылительной головки, м/сек.	0,003	0,003
Давление, МПа:		
кислорода	0,35	0,30
ацетилена	0,08	0,08
воздуха	0,40	0,35
Расход:		
кислорода, л/мин	45	45
ацетилена, л/мин	45	45
воздуха, м ³ /мин	6	6

Поэтапное увеличение скорости напыления от минимальных значений на контрольных образцах и образцах-свидетелях позволило установить, что достаточно качественное покрытие формируется при линейной скорости перемещения пятна напыления 30...60 м/мин. Для напыления реального ротора была принята скорость 40 м/мин, что соответствует скорости вращения 80 об/мин при диаметре напыляемого вала 157 мм. Скорость перемещения горелки, при такой скорости вращения, составляет 0,003 м/сек, что позволяет обеспечить практически половинное перекрытие предыдущего слоя последующим.

Оценка свойств восстанавливаемых поверхностей проводилась с использованием контрольных образцов и образцов-свидетелей. Проведенные испытания адгезии, металлографии и капиллярного контроля позволяют удостовериться в соответствии покрытия с требованиями заказчика. Полученные значения адгезии более 30 МПа свидетельствуют о прочной связи между покрытием и материалом детали.

Металлографические исследования и капиллярный контроль подтверждают отсутствие отклонений от установленных норм, что важно для обеспечения качества и надежности восстановленных поверхностей. Микротвердость полученного покрытия превышает 240-350 HV_{0,1}, что гарантирует устойчивость и долговечность восстановленной поверхности в условиях эксплуатации.

Шероховатость поверхности после обработки на уровне $Ra=1.00-1.30$ мкм соответствует требованиям к восстанавливаемому валу и улучшает возможность проникновения масла в микронеровности напыляемой поверхности, повышая срок эксплуатации посадочных мест ротора ГТУ.

Уменьшение показателя биения с 0,02 мм до 0,01 мм является дополнительным показателем успешности восстановительных работ. Это свидетельствует об улучшении точности и сбалансированности восстановленного ротора.

Выводы.

Газопламенное напыление является эффективным технологическим методом восстановления посадочных мест ротора ГТУ. При отработке технологии напыления были достигнуты высокие характеристики качества и точности нанесённого слоя. Экспериментально определена скорость вращения ротора при восстановлении, которая позволила не только восстановить размеры, но и обеспечить оптимальные характеристики поверхности.

Оценка свойств восстанавливаемых поверхностей с использованием различных методов контроля подтвердила соответствие свойств покрытия требованиям заказчика и действующим стандартам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. М.: «Колос», 1981. 351 с.
2. Балдаев Л.Х. Газотермическое напыление / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко. М.: Маркет ДС, 2007. 344 с.
3. Загребин Д.С. Применение технологии лазерной наплавки для восстановления валов оборудования теплоэнергоцентралей / Д.С. Загребин, А.М. Чирков // Электронно-лучевая сварка и смежные технологии: материалы Третьей международной конференции, Москва, 12–15 ноября 2019 года / Под редакцией В.К. Драгунова. М.: Издательство ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ", 2020. С. 265-271.
4. Юе Ц. Исследование тепловых процессов при лазерной наплавке цилиндрической детали / Ц. Юе, П.Ю. Петров // Междисциплинарные исследования науки, техники и образования (НТО-1). Материалы международной научно-практической онлайн-конференции. Грозный, 2023. С. 170-175.
5. Петров П.Ю. Восстановление тел вращения лазерной наплавкой / П.Ю. Петров, Р.В. Родякина, С.А. Овечников, Ц. Юе, В.С. Пичев // Вестник ПНИПУ. 2023. № 4. С. 51-61.
6. Булычев В.В. Электроконтактная наварка проволокой с торможением роликового электрода / В.В. Булычев, В.В. Зезюля // Сварочное производство. 2009. № 11. С. 8-12.
7. Pierlot C. Design of experiments in thermal spraying: A review / C. Pierlot, L. Pawlowski, M. Bigan, P. Chagnon // Surface & Coatings Technology. 2008. Vol. 202. pp. 4483-4490.
8. Кукареко В.А. Влияние структуры железо-титановых газотермических покрытий на их износостойкость / В.А. Кукареко, М.А. Белоцерковский, А.Н. Григорчик, А.В. Сосновский // Механика машин, механизмов и материалов. 2023. № 1 (62). С. 72-78.
9. Березин Е.К. Исследование покрытий, наносимых газопламенным напылением, методом ультразвуковой диагностики / Е.К. Березин, А.Б. Корнев, В.М. Родюшкин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2023. Т. 89. № 1. С. 28-34.
10. Sahraoui T. Alternative to chromium: characteristics and wear behavior of HVOF coatings for gas turbine shafts repair (heavy-duty) / T. Sahraoui, N.-E. Fenineche, G. Montavon, C. Coddet // Journal of Materials Processing Technology. 2004. Vol. 152. I. 1. pp. 43-55.
11. АО «Плакарт» – газотермическое напыление и лазерная/плазменная наплавка. URL: <https://www.plakart.pro> (дата обращения: 17.02.2024).

© Фомин А.А., Пичев В.С., Овечников С.А., 2024.